

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

EL JAINE B. PUETO

BSE Filipino 3

Cotabato Foundation College of Science and Technology

puetoeljaine@gmail.com

"ANG TRONONG NAGSASALITA"

Ako ay isang upuan, simple lang ang aking anyo
Gawa sa matigas na kahoy o bakal na polido
Narito ako sa paaralan o sa opisina
Laging handang maglingkod sa kapaguran mo sa t'wina

Ako ang nagsisilbing pahinga sa pagod ng katawan
At ang nagbibigay ng sandalan at kapanatagan
Ako ang laging saksi sa maraming kwento at buhay
Ng inyong tawanan at luha nag pagkabigo't tagumpay

Ilang tao na ha ang duman sa aking ibabaw?
Mula sa bata at matanda walang umaayaw
Bawat isa'y may bigay may sariling panagdaraan
Ngunit ako'y nanatili ang lahat ay nasaksihan

Kahit ako'y luma na ang aking ganda'y kumupas man
Sana'y ang halaga'y mananatili sa iyong isipan
Sa bawat pag-upo mo saking puso'y may tuwa't laman
Ako ang upuan na palagi kang tutulungan